

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 126 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "EI-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
To'irov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

OLIJ TA'LIM ISLOHOTLARIDA – MUHANDISLIK MAKTABLARINI INSTITUTSIONAL RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Qo'ng'irovboy Avezimbetovich Sharipov

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi Axborot xizmati rahbari

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonning ulkan islohotlarida rivojlanayotgan sohalaridan biri oliy ta'lim tizimini innovatsion isloh qilish, uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va muhandislik maktablarini tashkil qilishning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, innovatsiya, muhandislik, islohot, dastur, taraqqiyot, ta'lim, rivojlanish.

Abstract: The article analyzes the innovative reform of the higher education system in New Uzbekistan, its improvement based on international standards, increasing the quality of education, the importance of the organization of engineering schools in the economy of our country.

Key words: higher education, innovation, engineering, reform, program, progress, education, development.

Аннотация: В статье анализируется значение инновационного реформирования системы высшего образования, ее совершенствования на основе международных стандартов, повышения качества образования и организации инженерных школ в экономике страны, одной из развивающихся отраслей великих реформ Новый Узбекистан.

Ключевые слова: высшее образование, инновации, инженерия, реформа, программа, развитие, образование, развитие.

KIRISH

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida davlatimiz yuksak pirovard maqsadlarini ko'zlagan holda, oliy ta'limni innovatsion isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab sohani moddiy-texnik modernizatsiya qilish, kreativ fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, oliy ta'limni xalqaro nufuzli oliygohlar bilan integratsiyalashtirishga keng yo'l ochmoqda. Bunga davlat byujetining salmoqli qismini ajratmoqda. Natijada ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslanib ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda innovatsiyalarga hal qiluvchi kuch sifatida qaralmoqda.

Globalashuv sharoitida mamlakatni texnologiyalar va turli nou-xaular taraqqiy ettira oladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda xususiy oliy ta'lim muassasalari, shuningdek, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy

o'quv yurtlarining soni 210 tadan oshdi. Mamlakatlararo talabalar almashinuvi, professor-o'qituvchilar malakasini chet elda oshirish, rektorlar forumlarini uzviy o'tkazish an'anaga va samarali ish jarayoniga aylandi.

Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati keng yo'lga qo'yilmoqda. Aholi fikrini o'rgangan holda, sirtqi va kechki ta'lim shakllarini qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilish barobarida talab va ehtiyojga qarab nazariya va amaliyot birlashtirilmoqda.

Ta'lim mamlakat iqtisodiyotini hal qiluvchi kuchi sifatida qaralib, amaliyot bilan nazariyani bog'lash, zamon bilan hamnafas rivojlanish, ayniqsa, sanoatni harakatga keltiruvchi muhandislik sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Muhandislik ta'limini takomillashtirishdan maqsad kechagi muhandis bilan bugungi muhandisning o'rtasida katta farq bor. Kechagi muhandis mavjud predmetlarni boshqarsa, uning ishlashini nazorat qilgan bo'lsa, bugungi Muhandislik oliy maktablarida tayorlanayotgan kadrlar zamonaviy texnika-texnologiyalar va IT asosida yuqori formatlardagi murakkab operatsiyalarni amalga oshira oladigan, innovatsion robototexnologiyalarni yarata oladigan, sohaga ijodkorlik bilan yondashuvchi ixtirochilar va yetuk muhandislar hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLIL

So'nggi yetti yillikda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan aholi farovonligini oshirish, daromadli ish o'rinlari yaratish, mahalliy mahsulotlarni xom ashyo sifatida emas, balki "ipidan ignasigacha" tayyor mahsulot sifatida xalqaro bozorlarga eksport qilish maqsadida salmoqli investitsiyalar kiritilib, yiliga 3 mingta sanoat korxonasi ishga tushirilishiga erishildi. Natijada tabiiy resurslar va qishloq xo'jaligi mahsuloti arzon narxda chetga eksport qilinib, tayyor tovar sifatida qimmat narxda import qilinishining oldi olinmoqda.

Bu sohada mahalliy va xorijiy olimlar quyidagi fikrlarni ilgari surib keladi. Xususan, mahalliy olimlaridan P.T.Magzumov, N.A.Muslimov, U.N.Nishonaliyev, N.Mahmudovlar o'z tadqiqotlarida ta'limning birinchi buyurtmachisi iqtisodiyot ekani, iqtisodiyotning har bir loyihasini amalga oshirish uchun asosiy uchta resurs lozim bo'ladi, bular, moliyaviy, moddiy va kadr resurslar ekani ta'kidlangan. Muhandislik maktablari mamlakatda sanoat tarmoqlarini, oilaviy tadbirkorlikni va biznesning rivojlanishda samarali usul ekani, Yaponiya tajribasini misol bo'lishi, kasbiy ta'limining rivojlanish dinamikasi tahlil qiladi.

Ingliz olimi D.Lokkning ta'lim vazifalari va ta'lim maqsadlarini tushunishi, ta'limdagi amaliylik haqidagi tor tushunchadan juda uzoq edi, uning shogirdi nafaqat tijorat ishlarini muvaffaqiyatli olib borishga tayyor bo'lishi, balki uning fuqarolik fazilatlaridan ham xabardor bo'lishi kerak, degan fikrda edi. Kasbiy ta'lim mas'uliyati amaliy faoliyatga moslashishi, "o'z mamlakatiga qanday foydali bo'lishini o'rganishga qiziqish bildirish" lozim, deb hisoblardi. Ya'ni barcha ta'lim oluvchilarning asosiysi maqsadi amaliyot bilan bog'lash, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish vositasi sifatida harakat qilishi kerak.

Yangi O'zbekiston sharoitida Muhandislik maktablarining tashkil qilinishi, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holada, uni yanada institutsional o'rganishni taqozo etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yetti yilda davlatimiz rahbari tmonidan olib borilayotgan industrial islohotlar natijasida respublikamizda taxminan 150 ming ish o'ri tashkil qilinib, klasterlar, kooperatsiyalar va qo'shma korxonalar soni hamda hajmi kengayib, qo'shimcha qiymat yaratilmoqda.

Xususan, o'tgan to'rt yilda 1 ming 727 ta amaliy, innovatsion, fundamental va startap loyihalarga 2,2 trillion so'm¹ yo'naltirilib tadqiqot, tajriba-konstruktorlik uchun xarajatlar 2 barobar ko'tarilgani e'tirof etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston" gazetasi bosh muharriri savollariga bergan javobida ta'kidlaganidek, "Mustaqil taraqqiyot borasida erishgan ulkan yutuqlar bilan birga, yo'limiz ayrim xato va kamchiliklardan ham xoli bo'lmaganini ochiq aytish lozim. Mustabid tuzumdan voz kechib, demokratik jamiyat barpo etishga qaratilgan jarayonlar, murakkab va tahlikali davrning o'zi turli muammo va vazifalarni oldimizga ko'ndalang qo'ydi. Ularni muvaffaqiyatli hal etish uchun bilim va tajribamiz, iroda va qat'i-yatimiz ba'zan yetsa, ba'zida yetmagan holatlar ham bo'ldi.

Shu bois mamlakatimiz taraqqiyotini yangi, yuksak bosqichga ko'tarish, buning uchun yangi islohotlarni amalga oshirish obyektiv zarurat, eng muhim strategik vazifaga aylandi². Agar yetakchi burilish pallasini his qila olmasa, jamiyat turg'unlikda qolib ketadi. Shuning uchun ham tarixchilar shaxsning tarixdagi rolini alohida e'tirof etib, uni alohida ilmiy mavzu sifatida o'rganadi. Shu ma'noda xalqimiz yetakchi masalasida shukrona aytib kelmoqda. Har qanday yutuqning garovi – bu tinchlikdir. Shunday ekan, jamiyatimizning barqaror rivojlanishida millat yetakchisining xizmatlari katta, buni xalqimiz qadrlaydi.

1 stat.uz>img/gazeta/-122.pdf

2 president.uz>oz/lists/view/4547

Davlatimiz rahbari tomonidan Oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi faol innovatsion loyihalarni amaliyotga konstruktiv tatbiq qilish, qo'shma ta'lim dasturlarini bosqichli kengaytirish, akademik almashinuv va professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, qayta tayyorlash va "Ilg'or muhandislik maktablari"ni institutsional tashkil etishda xalqaro talablarni o'rganish ilgari surilmoqda.

Bundan ko'zlangan asosiy maqsad muhandis kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning institutsional rivojlantirishidir.

Ta'lim sohasida muhandislik maktablarining o'ri shundaki, joriy yilda 21 trillion so'mlik davlat investitsiya loyihalari ishlab chiqarishga yo'naltirilib, 37,5 milliard dollarlik xorijiy va hududiy investitsiya loyihalari³ ishga tushirilishi belgilangan. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari oldiga nazariya va amaliyotni bir vaqtda birlashtirib olib borish ustuvor vazifa sanaladi.

Ilgari oliy ta'lim muassasalarida ishlab chiqarish o'z bo'larchilikka kelib qolgan edi, aytaylik, qabul jarayonlari o'sha mutaxassislik kerakmi yoki yo'q, uni hech kim tahlil qilmasdan kvota chiziqlari o'rtacha o'lchamda taxminan chizib berilardi.

Endi qabul jarayonlarini mahalliy hokimliklar, investorlar bilan kelishilgan holda belgilab olish chora-tadbirlari bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu borada tizimli ishlar olib borilishi, institutsional o'rganilishi katta samara beradi.

Bugungi kunda texnologik rivojlanishga davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida qaralib, qator qarorlar, farmonlar qabul qilinishi barobarida tadqiqot, tajriba-konstruktorlik xarajatlari 2 barobar ortdi. Tahlillarga ko'ra, ushbu mablag'larning 41 foizi davlat ulushi bor korxonalariga, 34 foizi xususiy sektorga va 25 foizi oliygohlarga to'g'ri kelgani oliy ta'lim muassasalarida muhandislik sohalari bo'yicha ishlar hali orqada ekanini ko'rsatadi.

Bugun oliy ta'lim olib borilayotgan tub islohotlarda oliygohlar fundamental tadqiqotlar o'tkazish bilan cheklanib, iqtisodiyot uchun amaliy ishlanmalar juda kam joriy qilingani yaqqol ko'rinib qolmoqda. Shu sababli oliy ta'limda bor kuch ta'lim sifatini oshirishga qaratilib, amaliyot bilan ishlab chiqarish integratsiyasiga muhtoj.

Shu bois muhandislik yo'nalishida yuzlab startap va innovatsion loyihalar amalga oshirilmay kelayotgani, oliygoh bilan sanoat o'rtasida uzilish borligi, rektorlar korxonalariga borib, yangi texnologiyalar bilan tanishmayotgani, uskuna va dastgohlarni o'rganmayotgani, hokim va vazirlar esa o'rtada ko'prik bo'lib, buni tashkil-lashtirmayotgani tanqid qilindi va uning yechimlari davlatimiz rahbari tomonidan ko'rsatib berilmoqda.

Masalan, oliy ta'limdagi 36 ta davlat oliygohida muhandislik yo'nalishida 264 ming bakalavr, 3 ming magistr o'qib, yiliga 67 ming nafar talaba bitirmoqda⁴. Ammo ayni paytda ba'zi fanlar va mutaxassislar davlat talablariga mos emasligi, ehtiyojga yarasha mutaxassislar yetakchi xorijiy texnika oliygohlarida o'qitilmoqda.

Globalashuv raqobati sharoitida xalqaro talablar hisobga olinib tayyorlanmagan muhandislarning 60 foizi boshqa sohalarda ishlamoqda, ayni paytda mamlakatdagi jadal investitsion loyihalarni samarali boshqarishga 4 mingta muhandisga talab bor, bu ko'rsatkichlar oliy ta'limdagi islohotlarda jadal sur'atlarda innovatsion rivojlantirishni talab etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023–2024-o'quv yilida "yengil sanoat konstruksiyasi" yo'nalishida 153 nafar mutaxassis yetishtirgan Buxoro, Jizzax, Surxondaryo, Farg'ona va Toshkent shahridagi muhandislik oliygohlari 2024–2025-o'quv yilida mahalliy hokimlik, investorlar bilan qo'shimcha qiymat masalalarini ko'rib chiqib, ko'proq kvotalarni qabul qilishi maqsadga muvofiq.

Oliy ta'limda tub burilish yasash uchun bugun nafaqat kvotalarni ko'rib chiqish, balki o'zini oqlamayotgan kafedralarni innovatsion tarmoqlarga birlashtirish, keraksiz fanlarni qisqartirish va yangi fanlarni kiritish, professor-o'qituvchilarning xorijda malakasini oshirish, yuklamalarni optimallashtirish va jahondagi eng so'nggi innovatsion o'quv qo'llanmalarni tarjima qilib, fan sifatida keng joriy qilish dolzarbdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pirovardida ta'lim klasterlari, kooperatsiyalarini kengaytirish, tajriba-ishlab chiqarish korxonalarini (spin-of) ochib, davlat va ishlab chiqaruvchi mablag'larini jalb qilish, tadqiqot o'tkazish, raqobatbardosh mahsulot yaratib, tijoratlashadi.

Ta'limni qayta isloh qilishda innovatsion "tarmoq – korxonalar – oliygoh" muhandislik dasturi barcha oliy ta'lim muassasalariga pirovard maqsadlarni belgilab beradi. Bu esa muhandislikka ixtisoslashgan hamkor korxonalarda kafedralar ochish, dual ta'limni yo'lga qo'yishga asos bo'ldi.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy yilda muhandislik oliygohlari bilan texnika sohasidagi ilmiy tadqiqotlar belgilab berilgan 10 ta o'quv yurtida "Oliy muhandislik maktablari" ochilishi mamlakat iqtisodiyotini mexanizmlashtirib, inson kapitalini samarali ishlab chiqarish va sanoat taraqqiyotiga yo'naltradi.

"Oliy muhandislik maktablari"da ikki yillik amaliy magistratura ochilib, ishlab chiqaruvchilarning buyurtmasi asosida nomzodlar saralab olinishi mamlakatimiz iqtisodiyoti barqaror o'sishini ta'minlaydi.

3 president.uz/uz/lists/view/7333

4 president.uz/uz/lists/view/7333

Mamlakatimizdagi yirik sanoat korxonalarining buzilib ketishi natijasida hamkorlik aloqalari uzilib, ta'lim o'z yo'lida, ishlab chiqarish o'z yo'lida faoliyat yuritir edi. Bugungi kunda mamlakatimizda yirik va o'rta ishlab chiqarish korxonalari qad ko'tardi, oliy ta'lim bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlik integratsiyasi yo'lga qo'yildi. Natijada texnika oliy o'quv muassasalari talabalari nafaqat yangi texnologiyalar bilan tanishish, balki ularni boshqarish amaliyotiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Профессиональный поиск. Заполните необходимые поля: Все поля Автор Заглавие Содержание. ...Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время). Сведения об ответственности. Пер. с англ. Ю. М. Давидсона. Вступ. статья. [“Пед. теория Локка” с. 3-65] А. Ф. Шабаяевой.
2. Sarıykin D. L. Znachenie i smysl ponyatiya “obrazovanie” // Vestnik MGU. Seriya 7. Философия. – 2008. – № 1. S.5.
3. Сантаяна Д. Скептицизм и животная вера. –СПб, –2001. –С 8.
4. Губарев В.В. Системное представление качества образования / В.В.Губарев // Стандарты и качество. –2015. – № 4. – С. 40 – 45. –С.8.
5. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi // Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2013.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

